

Received/Geliş

: 2023 November/Kasım

Accepted/Kabul

: 2023 November/Kasım

Published/Yayın

: 2023 December/Aralık

Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Öğretmen Motivasyonunun İncelenmesi

Zühal Çiçek¹ Tufan Yiğit² Kürşat Özer³ Gamze Özer⁴ Serdar Güneş⁵ Sezer Tekin⁶ Ergül Okulmuş⁷

Atıf/Reference: Çiçek, Z., Yiğit, T., Özer, K., Özer, G., Güneş, S., Tekin, S. ve Okutulmuş, E. (2023). Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Öğretmen Motivasyonunun İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(4), 634-639.

Özet

Bu araştırmada, eğitimcilerin görüşlerine göre öğretmen motivasyonunun incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğretmenlerin mesleki motivasyon algı düzeylerinin ortalamasının üstünde çıkmıştır. Yine öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarının kadın ve erkeğe; lisans ve lisansüstüne göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Diğer yandan öğretmenlerin mesleki motivasyon ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve bunun sonucunda 1-10 yıl ve 31 yıl üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı 11-20 yıl arası gruptan daha yüksek olduğu sonucu çıkmıştır. Mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca, ilkokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyonları ortaokulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mesleki motivasyon, motivasyon, öğretmen.

Examining Teacher Motivation According to Educators' Opinions

Abstract

This research aimed to examine teacher motivation according to the opinions of educators. General screening model was used as the research method. According to the research results; Teachers' professional motivation perception levels were above average. Again, teachers' perceptions of professional motivation differ between men and women; It was revealed that it did not change according to undergraduate and graduate degrees. On the other hand, the difference between the arithmetic averages of teachers' professional motivation and professional experience groups was found to be statistically significant, and as a result, it was concluded that the professional motivation perception of teachers with 1-10 years of experience and over 31 years was higher than the group with 11-20 years of experience. The difference between the arithmetic means of the professional experience groups was not found to be statistically significant. Additionally, it was revealed that the professional motivation of teachers working in primary schools was higher than that of teachers working in secondary schools.

Keywords: Professional motivation, motivation, teacher.

¹ Müdür Yardımcısı; Taylan Araslı İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0009-9157-4045>; zchoskun78@gmail.com;

² Müdür Yardımcısı; Mustafa Ayşe Altun İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0003-0835-9704>; yigittufan@hotmail.com;

³ Öğretmen; Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0004-8465-2002>; kursatozer10@gmail.com;

⁴ Öğretmen; Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0005-9213-0914>; gamzeozzer10@gmail.com;

⁵ Öğretmen; Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, <https://orcid.org/0009-0002-8011-8297>; serdargns011976@gmail.com;

⁶ Müdür Yardımcısı; Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, <https://orcid.org/0000-0001-6342-5047>; szrtn@gmail.com;

⁷ Okul Müdürü; Atatürk İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0008-4564-2660>; ergulokulmus@windowlive.com;

1. Giriş

Eğitimcilerin sınıftaki tutumlarını ve öğretim başarılarını etkileyen bireysel, uzman ve çevredeki unsurları içeren çok boyutlu bir mesele olduğu ileri sürülmektedir. Eğitimcilerin nitelikleriyle ilgili birçok unsur arasında zihinsel unsurların bağlılık, motivasyon ve öz yeterlik gibi en önemli işleve sahip olduğu görülmektedir. Gerçekten de, eğitimciler için motivasyon, özgüven, işle ilgili ayırt etme, işi yerine getirme derecesi ve diğer planlar profesyonel kimliklerini etkileyen unsurlardır. Eğitimcilerin kimliklerini anlamak, eğitimcilerin karar verme döngüsünü, tavırlarını ve inançlarını etkileyen unsurlar hakkında daha derin bir içgörü elde etmek için çok önemlidir. Buna göre kimliğin eğitimcilerin motivasyonunu, öz yeterliliğini, bağlılığını ve başarısını etkileyen bir unsur olduğu sonucuna varılabilir (Derakhshan, Coombe, Arabmofrad, & Taghizadeh, 2020)..

Motivasyon, insanların belirli kararlarının, bir göreve bağlılıklarının ve onu takip etmedeki ısrarlarının ardındaki nedenle ilgilidir ve mesleğe bağlılıkta güçlü faktörlerin ve kişisel katılımın önemini yönetir. Hareket etmek veya bir şeyi yürütmek için motive edici bir faktör veya ilham kaynağı olarak işlev gören bireysel bir zıt unsurdur. Hedefe yönelik davranışları teşvik etmekle ilişkilendirilen, yaşam tarzlarından bağımsız olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için azimle sonuçlanan bir tür heyecana sahip bir tutkudur. Bağımsız ve düzenlenmiş motivasyon diye iki farklı motivasyon türü vardır. Bir yönüyle bağımsız motivasyon, kararlılık duygusuyla hareket etmeyi, seçimlerle yüzleşmeyi ifade eder ve daha yüksek psikolojik iyi oluş seviyeleri, daha yüksek irade ve kararlılık, daha yüksek zihinsel beceriler, daha yüksek düzeyde iş rızası ve örgütsel sadakat ile ilgilidir ve diğer bir yönüyle düzenlenmiş motivasyon, bir yükümlülük duygusuyla çalışmayı ifade eder (Fokkens-Bruinsma, Canrinus, Ten Hove, & Rietveld, 2018).

Ayrıca, motivasyonun son ana teorisi, eğitimcilerle mesleki yolları boyunca ilgili olarak etkili bir şekilde incelenen kendi kaderini tayin teorisidir. Motivasyonun tanımı, dışarıdan yönetilenin aksine, kendi kendini belirleyen ve bağımsızdır. Eğitimciler çalışmalarında bağımsız ve özerk motivasyon yaşarken, bireysel tatmin duygusu, bağımsız yardım eğitimi davranışlarına katılım, öğrenenlerin bağımsız öğrenme motivasyonunu geliştirme ve tükenme derecelerinde azalma gibi olumlu sonuçlar elde ederler (Ryan & Deci, 2020).

Bu anlamda öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmen motivasyonunun incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, genel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	69	31.4
	Erkek	151	68.6
Branş Durumu	Sınıf öğretmeni	116	52.7
	Branş öğretmeni	104	47.3
Mesleki Deneyimi	1-10 yıl	28	12.7
	11-20 yıl	67	30.5
	21-30 yıl	98	44.5
	31 yıl ve üstü	27	12.3
Çalıştığı Öğretim Kademesi	İlkokul	137	62.3
	Ortaokul	83	37.7
Öğrenim Durumu	Lisans	186	84.5
	Lisansüstü	34	15.5
	Toplam	220	100.0

p < .05

Tabloda yer alan istatistiksel değerlere göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 68,6’sının erkek olduğu; % 52,7’sinin sınıf öğretmeni branşında olduğu; % 44,5’inin 21-30 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu; % 84,5’inin lisans mezunu olduğu ve % 62,3’ünün ilköğretim kurumlarında çalıştığı tespit edilmiştir.

Ceviz (2018) tarafından geliştirilen Öğretmenin Mesleki Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. 30 sorudan oluşmaktadır. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .94 olduğu görülmüştür. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket

programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Öğretmen motivasyon ölçeği	220	2.20	5.00	4.1535	.55178	-1.010	.164	1.401	.327

p < .05

Ayrıca öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği aritmetik ortalaması 4,15±0,55 ile ortalamanın üstünde çıktığı görülmektedir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon ile Algılarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Öğretmen motivasyon ölçeği	Kadın	69	4.1304	.56469	-.418	218	.676
	Erkek	151	4.1640	.54735			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon ve algılarının kadın ve erkeğe göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon ile Algılarının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Öğretmen motivasyon ölçeği	1-10 yıl	28	4.2714	.53285	Gruplar arası Grup içi Toplam	2.578 64.098 66.676	3 216 219	.859 .297	2.896	.036*
	11-20 yıl	67	4.0164	.56994						
	21-30 yıl	98	4.1626	.55622						
	31 yıl ve üstü	27	4.3383	.43782						
	Total	220	4.1535	.55178						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyon ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,216); ,036). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre 1-10 yıl ve 31 yıl üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı 11-20 yıl arası gruptan daha yüksek olduğu sonucu çıkmıştır. ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon ile Algılarının Eğitim Durumlarına Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Öğretmen ölççeği	Lisans	186	4.1812	.51961	1.750	218	.082
	Lisansüstü	34	4.0020	.69204			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin eğitim durumuna göre mesleki motivasyon ve algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarına göre lisans ve lisansüstüne göre istatistiki olarak fark çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin mesleki motivasyon ile çalıştığı eğitim kademesi arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Mesleki Motivasyon ile Algılarının Çalıştığı Eğitim Kademesi Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Öğretmen ölççeği	İlkokul	137	4.2635	.52284	3.922	218	.000*
	Ortaokul	83	3.9719	.55330			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin çalıştığı eğitim kademesine göre mesleki motivasyon ve algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarına göre ilkokul ve ortaokul olmasına göre istatistiki olarak fark çıkmıştır. Bu durumda ilkokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyonları ortaokulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, eğitimcilerin görüşlerine göre öğretmen motivasyonuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 68,6'sının erkek olduğu; % 52,7'sinin sınıf öğretmenliği branşında olduğu; % 44,5'inin 21-30 yıl arası mesleki deneyime sahip olduğu; % 84,5'inin lisans mezunu olduğu ve % 62,3'ünün ilkokul kurumlarında çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca ve öğretmenlerin mesleki motivasyon algı düzeylerinin ortalamasının üstünde çıktığı görülmektedir. Yine öğretmenlerin algılarına göre öğretmenlerin mesleki motivasyon algılarının kadın ve erkeğe; lisans ve lisansüstüne göre değişmediği ortaya çıkmıştır.

Diğer yandan öğretmenlerin mesleki motivasyon ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve bunun sonucunda 1-10 yıl ve 31 yıl üstü öğretmenlerin mesleki motivasyon algısı 11-20 yıl arası gruptan daha yüksek olduğu sonucu çıkmıştır.

Ayrıca, ilkokulda çalışan öğretmenlerin mesleki motivasyonu ortaokulda çalışan öğretmenlerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Güleryüz (2017) ve Karayığit (2019)'in ilkokul öğretmenleriyle yaptığı araştırmada öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu, Çetindere (2019) tarafından yapılan araştırmada ise motivasyon düzeylerinin orta düzeyin üzerinde kaldığı, Semerci'nin (2015) okul öncesi öğretmenleri ile yaptığı araştırmada öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Ceviz (2018) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlerin motivasyonunun nispeten yüksek olduğu tespit edilmiştir. İren (2015) ilkokul öğretmenlerinin motivasyon düzeylerinin genel olarak ortalamasının üzerinde olduğunu tespit etmiştir.

Güleryüz (2017) tarafından yapılan çalışmada iş motivasyonu algılarının her zaman mesleği sevme, görev aşkı ve meslekten ekonomik kazanç alt boyutlarında, sıklıkla da mesleğin sınırlılığı alt boyutlarında hissedildiği belirlenmiştir. boyutunda, bazen de mesleğin ekonomik yetersizliği alt boyutunda yer almaktadır. Bu sonuçlar yapılan araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Karayığit (2019) ilkokul öğretmenleri üzerinde yaptığı çalışmada mesleği sevme, görev aşkı ve mesleğin ekonomik getirisi alt boyutlarının aritmetik ortalama değerlerinin ortalamasının üzerinde olduğu, mesleğin sınırlılığı ve mesleğin ekonomik yetersizliği alt boyutlarının aritmetik ortalama değerleri ortalamasının üzerindedir. Genel olarak öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

Tulunay Ateş ve Buluç (2018) öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonun temel nedenlerini şu şekilde sıralamıştır: Öğretmen motivasyonu, öğrenciyi öğrenmeye ve derse katılmaya motive etmede, çalışma ortamında

öğretmen tükenmişliği noktasında ve öğretmenin motivasyonunda etkilidir. devamsızlık. Ayrıca motivasyonu yüksek öğretmenler için eğitim reformlarını savunma olasılığı daha yüksektir.

Kaynakça

- Ceviz, H. (2018). *Toplumdaki Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algı İle Öğretmenin Mesleki Motivasyonu Arasındaki İlişki*. Düzce : Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
- Çetindere, E. (2019). *Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları ile motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi*. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Derakhshan, A., Coombe, C., Arabmofrad, A., & Taghizadeh, M. (2020). Investigating the effects of English language teachers' professional identity and autonomy in their success. *Issu. Lang. Teach.*, 1–28.
- Epstein, J. (2010). Okul/Aile/Toplum Ortaklıkları: Paylaştığımız Çocuklara Özen Göstermek. *Phi Delta Kappan*, 81-96.
- Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental Involvement and Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis. *Educational Psychology Review*, 1-22.
- Fokkens-Bruinsma, M., Canrinus, E. T., Ten Hove, M., & Rietveld, L. (2018). The relationship between teacher's work motivation and classroom goal orientation. *Pedagogische Studiën*, 86–100.
- Griffin, D., & Steen, S. (2010). School-Family-Community Partnerships: Applying Epstein's Theory of the Six Types of Involvement to School Counselor Practice. *Professional School Counseling*, 218-226.
- Gülyüz, D. (2017). *Öğretmenlerin örgütsel güven seviyeleri ve motivasyon seviyeleri ilişkisinin incelenmesi: Bursa ili Nilüfer ilçesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi*. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Gürbüzürk, O., & Şad, S. (2010). Turkish Parental Involvement Scale: Validity and reliability studies. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 487-491.
- Karayığit, M. (2019). *Okul müdürlerinin etkili iletişim becerileri ile öğretmenlerin mesleki motivasyonları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi*. Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Meadan, H., Angell, M., Stoner, J., & Daczewitz, M. (2014). Ebeveyn Tarafından Uygulanan Sosyal-Pragmatik İletişim Müdahalesi: Bir Pilot Çalışma. *Otizm ve Diğer Gelişimsel Yetersizliklere Odaklanma*, 95-110.
- Oranga, J., Obuba, E., Sore, I., & Boinett, F. (2022). Parental Involvement in the Education of Learners with Intellectual Disabilities in Kenya. *Open Access Library Journal*, 22-42.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: definitions, theory, practices, and future directions. *Contemp. Educ. Psychol.*, 1-10.
- Semerci, D. (2015). *Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri, öz yeterlik algıları ve mesleki motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Tulunay Ateş, Ö., & Buluç, B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinde motivasyon ve örgütsel bağlılığın demografik değişkenler açısından incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1-30.
- Virasiri, S., Yunibhand, J., & Chaiyawat, W. (2011). Ebeveynlik: Kritik Nitelikler Nelerdir? . *Tayland Tabipler Birliği Dergisi*, 1109-1116.

This research aimed to examine the effect on teacher motivation according to the opinions of educators. 68.6% of the teachers participating in the research were male; 52.7% of them were in the classroom teaching branch; 44.5% have professional experience between 21-30 years; It was determined that 84.5% had a bachelor's degree and 62.3% worked in primary schools. Additionally, it is seen that teachers' professional motivation perception levels are above average. Again, according to teachers' perceptions, teachers' perceptions of professional motivation differ between men and women; It was revealed that it did not change according to undergraduate and graduate degrees.

On the other hand, the difference between the arithmetic averages of teachers' professional motivation and professional experience groups was found to be statistically significant, and as a result, it was concluded that the professional motivation perception of teachers with 1-10 years of experience and over 31 years was higher than the group with 11-20 years of experience.

Additionally, it was revealed that the professional motivation of teachers working in primary schools was higher than that of teachers working in secondary schools.

In the research conducted by Güteryüz (2017) and Karayiğit (2019) with primary school teachers, teachers' professional motivation levels were high, in the research conducted by Çetindere (2019) their motivation levels remained above the medium level, and in Semerci's (2015) research with preschool teachers, teachers' professional motivation levels were found to be high. It was observed that professional motivation levels were high. In the research conducted by Ceviz (2018), it was found that teachers' motivation was relatively high. İren (2015) found that the motivation levels of primary school teachers were generally above average.

In the study conducted by Güteryüz (2017), it was determined that perceptions of work motivation were always felt in the sub-dimensions of liking the profession, love of duty and economic gain from the profession, and often in the sub-dimensions of the limitation of the profession. dimension, and sometimes in the sub-dimension of economic inadequacy of the profession. These results are similar to previous studies. In the study conducted by Karayiğit (2019) on primary school teachers, the arithmetic mean values of the sub-dimensions of love for the profession, love of duty and economic return of the profession are above the average, and the arithmetic mean values of the sub-dimensions of the limitation of the profession and the economic inadequacy of the profession are above the average. It is generally thought that teachers' professional motivation levels are high.

Tulunay Ateş and Buluç (2018) listed the main reasons for motivation for the teaching profession as follows: Teacher motivation is effective in motivating students to learn and participate in the lesson, at the point of teacher burnout in the work environment, and in teacher motivation. discontinuity. They are also more likely to advocate for education reforms for teachers who are highly motivated.